

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15475384>

SIFATLI TOLA ISHLAB CHIQRISH USULLARINI TADQIQ ETISH

Mamatisoqova Nilufar Abduxalim qizi

Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti, tayanch doktorant

Abdugaffarov Abdusattar Abdujabbarovich

Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti, dotsent

monitoring.17@mail.ru

ANNOTATSIYA (АННОТАЦИЯ/ABSTRACT)

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada sifatli tola ishlab chiqarish usullari o'rganilib, tadqiq etilgan va tegishli xulosalar tayyorlangan.*

***Kalit so'zlar:** paxta, tola, chigit, tosh tutgich, quritish barabani, tozlagich, jin arra, linter, kondesor press.*

***Abstract:** This article studies and examines methods for producing high-quality fiber, and draws appropriate conclusions.*

***Key words:** cotton, fiber, seeds, stone catcher, drying drum, duster, gin saw, linter, condensation press.*

KIRISH (ВВЕДЕНИЕ/INTRODUCTION)

Hozirgi kunda paxta-to'qimachilik klasterlarida paxta xom-ashyosini dastlabki ishlash texnologik jarayonlarida mashinalarning ishchi organlari ta'sirida ma'lum bir miqdorda chigitlarni sinishi va tolalarni shikastlanishi ro'y beradi. Bu esa o'z navbatida keyingi jarayonlarda mahsulot sifatiga sezilarli ta'sir o'tkazadi. Avval olib borilgan tadqiqotlarga ko'ra, paxtani tolali chiqindilari asosan to'qimachilik sanoatida muhim

xom-ashyo hisoblanadi. Paxtani dastlabki ishlash davrida singan chigitlar va shikastlangan tolalar paxta chiqindilarni ajratish va undan samarali foydalanish imkoniyatlari o'rganilgan va kam miqdorda tolalarni shikastlanishini oldini olish chora-tadbirlari ko'rilgan [1].

Chigitli paxtani tayyor mahsulotga aylantirish uchun bajariladigan hamma ishlar yig'indisi paxtani dastlabki ishlash texnologik jarayoni deb atalib bu jarayon quyidagilarni o'z ichiga oladi: Paxta tayyorlash punktining quritish tozalash chigitli paxtani quritish va tozalash; paxta tozalash zavodining sexida chigitli paxtani quritish va uni xas cho'plardan tozalash; paxta tozalash zavodining bosh korpusida chigitli paxtani jinlash va tolani tozalash, chigitni linterlash va lintni, tolali chiqindilarni tozalash, tola, lint, va tolali chiqindilarni presslab toylash.

Bu davrda chigitli paxtani dastlabki ishlash texnologik jarayonini bajarishda paxta tolasini va chigitining tabiiy fizik mexanikaviy xususiyatlarini saqlash va ularni bu vazifani bajarishda chigitli paxta tolasini shikastlanishini oldini olish uchun paxtani dastlabki ishlashni to'g'ri tuzish muhim ahamiyatga ega [2].

Paxta-to'qimachilik klasterlarini ishlab chiqarish quvvatiga qarab, arrali jinli: bitta qatorli (batareyali), yoki ikki qatorli; valikli jinli paxta tozalash zavodlari: ikkita, uchta, to'rtta qatorli joylashtirish mumkin. Arrali jinli paxta tozalash zavodlari tola ajratish bo'limlarida har bir qatorda 2-4 donagacha, valikli jinli zavodlarda bo'lsa 10-12 donagacha jin mashinalari o'rnatiladi.

Paxta-to'qimachilik klasterlarida, ularning paxtani ishlab chiqarish quvvatiga qarab, texnologik jarayon bo'yicha kerakli quritish-tozalash bo'limlari ham har xil joylashgan. Ularning ichida o'rnatiladigan texnologik uskunalarning majmuasidagi mashinalar soni, turi, belgilari ham har xil bo'lishi mumkin. Shu sababli, mahsulotni ishlab chiqarishdan oldin har tomonlama barcha omillarni e'tiborga olishi zarurdir. Hattoki, mahsulotni ishlab chiqarish uchun zarur xom-ashyolar bilan ta'minlovchilar o'rtasida o'zaro aloqa qilib, ushbu xom ashyo va komponentlar mahsulotni talab darajasida ishlab chiqarishga zamin yaratilishini aniqlashi lozimdir. Paxtani qayta

ishlash vaqtida kelajakda servis xizmatlarini rivojlantirishda uning oʻrni hamda talab va taklifi oʻzgarib borishini hisobga olishi zarur hamda uni inobatga olishi zarur.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA(ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ/METHODS).

Toʻqimachilik va yengil sanoat korxonlarining talablarini qoniqtirish maqsadida paxta-toʻqimachilik klasterlarida bajariladigan hamma texnologik jarayonlar sifatli mahsulot ishlab chiqarishga va iloji boricha paxta tolasi, lint hamda chigitining tabiiy xususiyatlarini saqlab qolishga qaratilgan[3].

Shu sababli loyhalashtirilayotgan paxta-toʻqimachilik klasterlarining texnologik jarayon tizimini tanlashda, hozirgi davrdagi zamonaviy texnologiya, texnika va fan yutuqlarini hisobga olgan holda sifatli mahsulot yetishtirib borish eng asosiy maqsad boʻlishi lozim.

Tolaning umumiy tozalash samaradorligini oldindan hisoblash uchun, ishlab chiqarishda, paxta tolasining tabiiy hususiyatini maksimal saqlangan holda, sifatli mahsulotlar olishni taʼminlovchi yumshoq rejimda ishlovchi texnologik jarayonni hosil qilish kerak boʻladi [4].

Ilmiy-tadqiqot instituti xodimlari tomonidan oʻtkazilgan izlanishlar natijalari quyidagilarni tasdiqlaydi:

1) agar chigitli paxta massasida yashil organik aralashmalar (gʻoʻza barglari) 1,0% boʻladigan boʻlsa, unda paxtaning namligi - 10-12 % ga, 1,5-3,0 % boʻlsa, namlik 14-18 % ga, 3-6 % organik aralashma boʻlsa, chigitli paxta namligi 20-23 % gacha koʻtarilishi mumkin ekan.

Bunday namlikdagi chigitli paxta tezda oʻz-oʻzidan qizib(chirib) ketish imkoniyatiga ega boʻladi. Namligi 13-14 % dan yuqori boʻlgan paxtani saqlaganda oʻz-oʻzidan qizib, paxta temperaturasi 60-70⁰ S gacha koʻtarilib, biologik oʻzgarishlar natijasida chigitni unib chiqish va moy berish xususiyatlari kamayib ketadi.

Namligi meʼyordan yuqori boʻlgan chigitli paxtani paxta-toʻqimachilik klasterlarida qayta ishlaganda texnologik uskunalarning ish unumdorligi va tozalash

samaradorligi kamayadi, tolaning sifati pasayib, tashqi ko‘rinishi yomonlashadi. Masalan: Agar II-nav chigitli paxtaning namligi 8 % dan 9 % gacha ko‘tarilsa, bunday paxtadan ishlab chiqarishda olingan tola tarkibida nuqsonlar miqdori 0,25-0,35 % gacha ko‘payadi. Chigitli paxtaning tarkibidagi bu komponentlarning kimyoviy tuzilishi har xil bo‘lganligi uchun ularning namlanishi va quritish jarayoni ham turlicha bo‘ladi [5].

NATIJALAR(РЕЗУЛЬТАТЫ/RESULTS).

Ma’lumki, iflos aralashmalar paxtaga ishlash jihatidan passiv va aktiv turda bo‘ladi. Passiv iflosliklar yengil silkitilganda paxtadan oson ajraladi. Aktiv iflosliklar paxtadan qiyin ajraladi. Aktiv iflosliklarni paxtadan ajratish uchun ularni oldini passiv holatga keltirish zarur taklif qilinayotgan to‘rli yuzani tebratish yo‘li bilan aktiv iflosliklarni paxtadan tezroq ajratib chiqib ketishi imkoniyati paydo bo‘ladi. O‘tkazilgan nazariy tadqiqotlardan ma’lum bo‘lishiga to‘rli yuza tebratilganda unda paxta bo‘lakchasining harakat trayektoriyasi o‘zgaradi. Bu o‘zgarish paxta bo‘lagining turli yuzada uzoqroq notekis trayektoriyaga harakatlashi imkoniyatini yaratadi.

Bugungi kunda mana shu fikrlarni tajribada tekshirib ko‘rish uchun masofa eksperimental qurilma tayyorlanmoqda. Bu moslama turli sirtga tebranma harakat berish bilan birga uning foydali yuzasini o‘zgartirish imkonini ham beradi [6].

To‘rli yuzani tebranma qilib tayyorlash murakkab bo‘lganligi sababli muallif tomonidan puflovchi havo yordamida paxta tarkibidan mayda iflosliklarni tozalashni taklif qilindi. Bugungi kunda paxta-to‘qimachilik klasterlari tola tarkibida nuqsonlar miqdori ko‘payib bormoqda. Bunga paxtani qayta ishlash korxonalarini texnologiyasida chigitning shikastlanishi sababchi bo‘lmoqda. Oqibatida tolaning tarkibida tolali chigit qobig‘ining parchalari ko‘proq hosil bo‘lishini ko‘ramiz. Bu nuqsonni toladan ajratib olish jarayoni ham juda murakkab, chunki tola bilan yaxshi bog‘langan. Shuning uchun paxtani qayta ishlash jarayonida chigitni shikastlantirmoslik yo‘llarini axtarish bilan tola sifatini yaxshilash mumkin. shu bois paxta yumshoq rejimda qayta ishlash texnologiyasini joriy qilish muallif tomonidan tavsiya qilinmoqda. Bunda paxta

g'aramlaridan buzib, havo yordamida tashuvchi qurilma quvurlariga bir tekisda o'tish jarayonini amalga oshirish kerak bo'ladi. Buning natijasida quvur devorlariga qamrab urilib, harakatlanish imkoni paydo bo'ladi. Shuningdek, tosh tutgich, separator hamda paxta tozalash mashinalarida chigitning shikastlanishi mumkin bo'lgan joylarga materiallar o'rnatish taklif qilinadi. Shunda tolaning tarkibidagi nuqsonlar miqdori kamayishi hisobiga sifati yaxshilanib, yuqori sifatli tola olish imkoniyati yaratiladi.

Bu esa o'z navbatida korxonaga katta iqtisodiy samara keltiradi. Yuqoridagi takliflar joriy qilinsa paxta quvurlari orqali paxtani qayta ishlash jarayonida chigitning shikastlanishi kamayishiga erishiladi. Buning natijasida tola tarkibida nuqsonlar hosil bo'lishi kamayishiga olib keladi.

Bugungi kunda paxtani qayta ishlash texnologik jarayoniga qo'yiladigan asosiy talablaridan biri bu qimmatbaho xom ashyoning tabiiy xususiyatlarini saqlab qolgan holda sifatli tola oshirishdir.

Paxtaning quvurlardagi harakati havo oqimining dinamik bosimidan yuzaga kelgan kuch hisobidan amalga oshiriladi. Bu kuch ta'sirida paxtaning quvur ichida harakat tezligi yuzaga keladi. Paxta bo'lakchasining diametri qancha katta bo'lsa, uning uchish tezligi ham shuncha katta bo'ladi. Mana shu tezlik paxtaning quvur ichidagi muallaq holatida bo'lishini ta'minlash uchun havo oqimining xom ashyoga ko'rsatgan bosimi uning og'irligiga teng bo'lishi kerak.

Professor - P.V.Baydyukning o'tkazilgan tadqiqotlar asosida aniqlashicha, paxtaning uchish tezligi uning muallaq holatda turgan tezligidan 1,4 marotaba kata bo'lganda quvur ichida tiqilmasdan harakatlanish imkoniga ega bo'ladi.

Paxtaning quvur ichidagi uchish tezligini kamaytirish uchun uni titilib harakatlanishini tashkil qilish kerak bo'ladi. Buning uchun g'aramlardan paxtani quvurlarga bir tekisda titib uzatib beradigan qurilma yaratilgan[8] .

Taklif qilingan o'zgarishlar hisobida paxtani qayta ishlovchi mashinalarga berilishi vaqtida uning sifati buzilishining oldi olinadi. Natijada xom ashyo shikastlanmaydi, tolaning tarkibida har xil nuqsonlar paydo bo'lmaydi. Sifat yaxshilanishi hisobiga korxonaga katta iqtisodiy samara olish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Paxtani titib, bir tekisda quvurlarga uzatish natijasida xom ashyo mayda iflosliklardan ajragan holda havo oqimi ta'sirida harakatlana boshlaydi. Bu holatdan foydalani toshtutgichga o'rnatilgan turli barabanda paxtaning tarkibidagi mayda iflosliklardan ajratib olish imkoniyati paydo bo'ladi. Turli baraban elastik asosiga o'rnatilganiligi bilan birga u aylanish imkoniyatiga ham ega bo'ladi. Turli barabani ichki va tashqi qismiga o'rnatilgan qo'zg'alish sidirg'ichlar yordamida vaqti-vaqti bilan tozalab turiladi. Turli barabanni qo'l kuchi yordamida aylantiriladi. Bu uning teshiklariga har xil aralashmalarni tiqilib qolishining oldini oladi.

Paxtaning tarkibidagi mayda iflosliklarni ko'proq ajratib olish uchun separator konstruktsiyasiga bir qator o'zgartirishlar kiritilgan. Separatorning ishchi kamerasida doira shakldagi to'rli sirtning foydali yuzasini oshirish maqsadida uni konus shaklida tayyorlanadi[9].

MUHOKAMA(ОБСУЖДЕНИЕ/DISCUSSION).

Paxta-to'qimachilik klasterlaridagi ishlab chiqarish jarayonidagi texnika va texnologiyalar o'rganildi. Sifatli tola ishlab chiqarish maqsadida ularning afzallik va kamchiliklari ko'rib chiqildi va xulosalar berildi.

XULOSA(ЗАКЛЮЧЕНИЕ/CONCLUSION).

Paxta-to'qimachilik klasterlaridagi paxta tozalash korxonalarining ishlab chiqarish quvvati va samaradorligi ishlab chiqarilayotgan maxsulotga ya'ni tola sifatiga bog'liq bo'ladi. Tola sifatini yaxshilanishi esa asosan korxonadagi texnologik jarayonga bog'liqdir. Buning uchun paxtani qayta ishlash texnologik jarayonga o'rnatilgan mashinalarda chigit va tolalar shikastlanadigan joylarda zarba kuchini elastik elementlar o'rnatish yo'li bilan kamaytirish kerak bo'ladi. Natijada paxtani yumshoq rejimda ishlash mumkin. Paxta-to'qimachilik klasterlaridagi texnologik jarayonlar bugungi zamon talabiga munosib bo'lsagina yuqori sifatli tola olish imkoniyatiga ega bo'ladi.

**ADABIYOTLAR RO‘YXATI (ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА /
REFERENCES**

1. X.Sh.Aripov, assistentlar G.O.Qodirova, O.Asqarova “To‘qimachilik sanoat chiqindilaridan samarali foydalanish yo‘llarini o‘rganish”. Namangan. 2019-yil.
2. G‘.J.Jabbarov, T.U.Otametov, A.X.Xamidov “Chigitli paxtani qayta ishlash texnologiyasi”. Toshkent o‘qituvchi, 1987-yil.
3. S.Azimov, assistent S.Rejabboev “Korxonalarni loyihalash” fanidan amaliy mashg‘ulotlarni bajarish bo‘yicha uslubiy ko‘rsatma. Namangan. 2018-yil.
4. X.T.Axmedxodjaev, M.A.Aliev “O povrejdaemosti semyan pri pnevмотransportirovanii xlopka-sirsa”. «Xlopkovaya promishlennost». 1977 № 2. s.7-8.
5. R.M.Kattaxodjaev, X.A.Ziyaev, S.X.Kadirxodjaev vliyanie konstruksii uzlov pnevмотransportных ustanovok na porodoobrazovanie v volokne i povrejdennost semyan. «Xlopkovaya promishlennost». 1983. №3. s. 12-13.
6. O.Sarimsakov, R.Muradov Sovershenstvovanie protsesse podogi xlopka pnevмотransport. «Xlopkovaya promishlennost» 1992. №3. s. 10-11.
7. R.Muradov, M.Muminov, A.Obidov «Paxta xom ashyosi uchun toshtutgich». Patent olish uchun berilgan ariza. IAP № 20020915. 2000-yil.
8. Z.S.Sobirov, R.V.Korabelnikov, R.Muradov. Separator dlya xlopka-sirsa s konusoobraznoy setchatoy poverxnostni. «Xlopkovaya promishlennost» 1988. №5. s. 14-15.
9. R.Muradov, A.Karimov, A.Dadajanov. «Paxta tozalash mashinalarining samaradorligini tebranma to‘rli sirt yordamida oshirish». “Ilmiy to‘plam”. 2004. №2. 53-56 b.